

باز پژوهی در عیوب مجوز فسخ نکاح

سید مسلم حسینی ادیانی¹

چکیده:

یکی از عوامل مؤثر در استنباط احکام شرعی نقش زمان و مکان است، از دستاوردهای عنصر زمان پاسخگوئی به مسائل مستحدثه فقهی است، یکی از ملاکهای حق فسخ نکاح در عیوب زوجین ضرور زیانی است که از لزوم عقد گریبان گیر طرف دیگر می شود. از سوی دیگر با توجه به پیشرفت شگرف دانش پزشکی در درمان بعضی از عیوب فسخ نکاح و همچنین پیدایش برخی از عیوب و بیماریهای مُسری و خطرناک دیگر؛ با این پرسش ها مواجه می شویم: آیا با وجود ملاک ضرر در ابتلاء زوج به عیوب - غیرجنسی - مُسری و خطرناک برای زوج حق فسخ نخواهد بود؟ آیا در صورت درمان برخی از عیوب جنسی و غیر جنسی و خارج شدن آن از عنوان عیب؛ خیار فسخ ساقط نخواهد شد؟ آیا در صورت ابتلاء یکی از زوجین به بعضی از بیماریهای مُسری و مهلک نوظهور برای طرف دیگر حق فسخ نخواهد بود؟ این مقاله درصدد یافتن پاسخ پرسش های پیشگفته است، امید آنکه با بررسی های فقهی بتواند به پاسخی مستند و برخوردار از جاهت فقهی دست یازد.

کلید واژه ها: افضا، تدلیس، جب، جنون، عیوب، فسخ نکاح، قرن.

مقدمه:

نکاح از قراردادهای مقدس در همه جوامع بشری است که براساس آن نهاد خانواده شکل می گیرد، از آنجا که این قرارداد بین زن و مرد به انگیزه تحقق زوجیت منعقد می گردد؛ جزء معاملات بمعنی الاعم و از سنخ عقود لازم است، متعاقدين در عقود لازم باید برطبق آیه شریفه "یا ایها الذین اوفوا بالعقود..." [1، ج 5، آیه 1]. به مقتضای عقد پای بند باشند؛ و نمی توانند همانند عقود جایز هر وقت خواستند آنرا برهم زنند؛ ولی گاهی پای بندی به عقود لازم موجب ضرر و زیان به یکی از متعاقدين است، که در اینجا شارع مقدس در مقام دفع زیان و ضرر اجازه داده که طرف متضرر تنها در صورت وجود یکی از موجبات خیار عقد را بر هم زند؛ تا از زیان و ضرری که در پای بندی عقد گریبان گیرش می شود؛ رهایی یابد. مثل خیار غبن؛ خیار تدلیس؛ خیار شرط؛ خیار تأخیر؛ خیار رؤیت و... ولی بسیاری از این خیارات که در عقود لازم دیگر جاری

¹ استادیار گروه فقه و مبانای حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهراء؛

می باشند در عقد نکاح جاری نمی شوند؛ مثلاً زن و شوهر نمی توانند به استناد مغبون شدن در مهر پیمان راجع به میزان مهر یا نکاح را فسخ کنند؛ یا نمی توانند در نکاح شرط خیار فسخ کنند، مثلاً زوجه بگوید "زوّجتک نفسی علی ان یكون لی الخیار ثلاثه ایام..." ولی پاره ای از خیارات که با طبیعت اجتماعی نکاح سازگار می نموده در این عقد پذیرفته شده است؛ و قانونگذار عقد نکاح را در مورد عیب، تخلف از شرط صفت خواه صفت کمال و یا عدم نقص و تدلیس^۲ -البته تدلیس مورد اختلاف است- قابل فسخ اعلام کرده است.

پیشینه تحقیق و نوآوری های پژوهش

از دیر زمان بین فقهای امامیه در تعداد عیوب مجوز فسخ در زنان و مردان و عیوب مشترک زوجین اختلاف نظر وجود داشته است، بگونه ایکه مشهور بین قداما فقط جنون از عیوب مشترک بوده است؛ در مقابل قاضی ابن براج (د. 481ق) برص و جذام و عمی را بر جنون افزوده و ابن جنید اسکافی (د. 381ق) عرج و زنا را نیز بر آن ها اضافه کرده و از عیوب مشترک شمرده است؛ تا اینکه در بین متأخرین افرادی چون علامه حلی (د. 726ق) فاضل مقداد (د. 826ق) محقق کرکی (د. 940ق) و شهید ثانی (د. 966ق) ... دیدگاه ابن جنید و ابن براج در برص و جذام را تقویت و برآن اقامه دلیل کردند؛ و از فقهای معاصر علامه آل کاشف الغطا (د. 1373ق) نیز جذام و برص را از عیوب مشترک شمرده است؛ ولی در این مباحث سخنی از عیوب غیر منصوصه و نوظهور نیست و همچنین - جز از شیخ الطائفه و قاضی ابن براج - سخنی از دیگران در صورت در مان پذیر شدن عیوب مجوز فسخ و دادن فرصت درمان - در غیر عین - نمی باشد. آیه الله مکارم شیرازی در بررسی هایشان هر سه جهت را مورد بحث قرار داده و دیدگاه فقهای اشان را بیان کردند.

تحقیق حاضر ضمن استفاده از تحقیقات پیشینیان؛ حاوی نوآوری هایی در تقسیم عیوب؛ تأملی در عیوب؛ تبیین نقش تدلیس، تجمیع ادله و... مبحث اصلی مقاله را با تفکیک در سه عنوان: بررسی عیوب مشترک: درمان پذیر شدن برخی از عیوب و فرصت درمان؛ و حکم عیوب نوظهور ساماندهی کرده و برای هر یک دلائل و

² -صاحب جواهر(30/373) و مولف الفقه علی المذاهب الخمسه (ص 336) [31،ص336]، آنرا موجب حق فسخ دانسته اند، ولی از عبارات بعضی از فقها استفاده می شود که سبب مستقلى برای فسخ نکاح نیست؛ بلکه نقش تدلیس صرفاً در ضمانت مدنی و کفیری مدلس است. [7،ج2،295].

مستنداتی را اقامه کرده است؛ تحقیق حاضر هرچند ناقص؛ می تواند گامی کوتاه در فراهم کردن شرائط برای اصلاح یا افزودن تبصره هائی بر مواد. 1122 و 1123 قانون مدنی جمهوری اسلامی باشد؛ تا دیدگاه فقهی غیر مشهور رنگ قانونی به خود گیرد؛ زیرا دیدگاه اقلیت اگر مستند به ادله شناخته شده فقه باشد نیز از فقه امامیه و می تواند براساس مصالحی مبنا و اساس قانون قرارگیرد؛ چنانکه ماده 1069 در عدم مبطلیت شرط خیار فسخ در عقد نکاح؛ و ماده 1158 در حداکثر مدت حمل بر طبق دیدگاه اقلیت است؛ و اخیراً (ت. 1382/9/8) ماده 1169 در مدت حضانت؛ و (ت. 1387/12/21) ماده 946 در ارث زوجه بر طبق دیدگاه اقلیت تغییر یافته است.

خيارات جاری در عقد نکاح و قلمرو آن ها

قبل از ورود در بحث؛ شایسته است نگاهی گذرا به خيارات جاری در عقد نکاح و قلمرو آن ها داشته باشیم؛ در عقد نکاح سخن از جریان سه خیار است: الف) خیار شرط- یا تخلف از شرط- در مواردی است که یکی از طرفین وجود صفت کمال مثل باکره بودن زوجه، یا دکتر و مهندس بودن شوهر؛ یا داشتن فلان مدرک تحصیلی؛ یا از فلان خانواده بودن را شرط کرده باشد؛ یا عدم نقص را مثلاً ثیبیه نبودن زوجه، یا عدم اعتیاد زوج را شرط کرده باشد، و این شرط در ضمن عقد نکاح به صورت شرط؛ یا وصف قید شده باشد، یا قبل از عقد از این شرط صحبت شده باشد و عقد برآن مبتنی شده باشد؛ یا آن صفت از قبیل شرط ارتکازی ضمن عقد باشد همانند بکارت در محیط های اسلامی که شرط ارتکازی در زوجه است؛ که در صورت فقدان آن برای طرف مقابل خیار فسخ است؛ واضح است که در خیار شرط؛ وجود همه صفات کمال؛ یا عدم هیچ نقص و عیب در زوجین شرط نمی شود، بلکه تنها چند صفت مورد نظر- وجود یا عدمش- در عقد شرط می شود. ب) خیار عیب در مواردی است که قبل از عقد در یکی از زوجین عیوب مجوز حق فسخ وجود داشته باشد؛ که بمحض اطلاع طرف مقابل از وجود عیب پس از عقد برای او حق فسخ خواهد بود. ج) خیارتدلیس، از آنجا که عیوب مجوز فسخ غالباً با تدلیس و مخفی کردن عیب همراه است، از این جهت برخی از فقها برای حق فسخ در مورد عیب به دلیل تدلیس نیز تمسک جسته اند؛ درحالی که تدلیس به تنهایی درعقد نکاح مجوز فسخ نیست؛ هرچند در سایر معاملات تدلیس مستقلاً موجب حق فسخ می باشد. اما در عقد نکاح بدون شک مواردی وجود دارد که نه از عیوب مجوز فسخ است و نه زوجین عدم آنرا به یکی از انحاء شرط در عقد شرط کرده اند؛ بلکه تنها با تدلیس و مخفی کردن عیب و بیماری؛

طرف دیگر اقدام به ازدواج می کند؛ مثل پنهان کردن سابقه فساد اخلاقی؛ سابقه قتل و غارت؛ بیماریهای درونی؛ پوشاندن کچلی؛ ضعف بینائی؛ ادعای داشتن فلان مدرک تحصیلی و ارائه مدرک جعلی و.... در این موارد نکاح به سبب تدلیس فسخ نمی شود؛ هر چند موجب رجوع مدّلس به مدّلس در خسارتهای وارده می گردد؛ در دو صورت اول - تخلف شرط و عیب- اگر فسخ نکاح بعد از آمیزش باشد شوهر به مدلس برای گرفتن مهر رجوع می کند؛ و قبل از آمیزش نیز اگر مخارجی انجام داده حق رجوع دارد؛ ولی صورت سوم - صرف تدلیس- موجب حق فسخ نمی شود؛ ولی به نسبت ماهه التفاوت مهر المثل زوجه سالم و معیوب از مهرالمسمی کاسته می شود [7، ج 2، ص 296؛ 34، ج 30، ص 377]. در نتیجه تدلیس اثرش رجوع مدّلس به مدّلس است؛ نه علت مستقل برای حق فسخ نکاح؛ البته اگر طرف معیوب خودش خبر از عیبش نداشته باشد هر چند تدلیس صدق نمی کند؛ و مستحق تعزیر نیست؛ ولی از باب اِتلاف بالتسبیب ضامن خسارت های وارده خواهد بود.

عیوب مجوز فسخ نکاح در فقه امامیه و قوانین موضوعه

در این مقاله سخن از خیار عیب است، با خیار تخلف شرط و تدلیس کاری نیست، نخست باید دید چه عیوبی در مرد موجب خیار برای زن می شود؟ و چه عیوبی در زن موجب خیار در مرد می شود؟

عیب عبارات است از نقصان یا زیادی که در وضعیّت طبیعی چیزی یافت می شود و موجب عدم رغبت به آن می شود [8، ج 4، ص 460] و مطابق قواعد عمومی معاملات تشخیص عیب بر عهده عرف قرار داده شده است؛ ولی عرف ممکن است بر حسب زمان ها و مکان ها مختلف باشد، لذا شارع مقدس برای استحکام و سلامت خانواده هر عیبی را موجب حق فسخ نکاح قرار نداده است، بلکه عیوبی را در یکی از زوجین موجب حق فسخ نکاح برای دیگری می داند که با ادامه آن زندگانی خانوادگی متلاشی می شود؛ بنا بر همین مصلحت؛ فقه امامیه و قانون مدنی عیوب زن و مرد را به دقت معین کرده است؛ از این جهت سایر عیوب عرفی را نباید با آن ها مقایسه کرد.

از نظر مشهور فقهای امامیه عیوب مجوز فسخ در مرد چهار تاست؛ و در زن هفت تاست. صاحب جواهر (د. 1266ق) می گوید " فعیوب الرجل ثلاثه؛ بل اربعة؛ الجنون و الخصاء و العنن و الجبّ [34، ج 30، ص 318] و اما عیوب المرأة فهی سبعة؛ الجنون و الجذام و البرص و القرن و الافضاء و العمی و العرج [34، ج 30، ص 331]. امام خمینی

(د. 1368 ش) و آیه الله خوئی (د. 1413 ق) نیز می نویسند: و هما قسمان مشترک و مختص؛ اَمَّا الْمَشْتَرِكُ فَهُوَ الْجَنُونُ... و اَمَّا الْمَخْتَصُّ: فَالْمَخْتَصُّ بِالرَّجُلِ ثَلَاثَةٌ: الْخِصَاءُ وَ الْجَبُّ وَ الْعَنَّ... و الْمَخْتَصُّ بِالْمَرْأَةِ سِتَّةٌ: الْبَرَصُ وَ الْجَذَامُ وَ الْإِفْضَاءُ... و الْقَرْنُ... و الْعَرَجُ وَ الْعَمَى [7، ج 2، ص 292؛ 11، ج 2، ص 302، م 1341 و 1342]. در این تقسیم جنون از عیوب مشترک شمرده شده است، خِصَاءُ و جَبُّ و عَنَّ از عیوب مختص مردان که از عیوب اندام تناسلی اند. برص؛ جذام؛ إفضاء؛ قرن؛ عَرَجُ و عَمَى از عیوب مختص زنان شمرده شده است؛ که دو تا از آن ها از عیوب اندام تناسلی زنان و بقیه از عیوب غیرجنسی اند؛ که در مردان نیز وجود پیدا می کنند. در قانون مدنی ایران که برگرفته از فقه امامیه است، نیز همین عیوب و همین تقسیم بندی آمده است، در ماده 1121 آمده است: جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است. و در ماده 1122 عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود 1- خِصَاءُ 2- عَنَّ 3- مقطوع بودن آلت تناسلی. در ماده 1123 عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ مرد خواهد بود: 1- قَرْنُ، 2- جُذَامُ، 3- بَرَصُ، 4- اِفْضَاءُ، 5- زمین گیری؛ 6- نابینائی از دو چشم. [24] با تأمل و دقت به آنچه که در متون فقهی و حقوقی آمده است؛ شایسته است که این عیوب به گونه دیگر تقسیم شوند؛ مثلاً گفته شود که عیوب بر دو قسم است: الف. عیوب جنسی؛ که به دو دسته تقسیم می شود؛ عیوب جنسی مردان؛ که عبارتند از: خِصَاءُ و جَبُّ و عَنَّ؛ و عیوب جنسی زنان؛ که عبارتند از: قَرْنُ؛ و إفضاء و عَقَل. ب. عیوب غیر جنسی عبارتند از: جنون؛ برص؛ جذام؛ عَرَجُ و عَمَى که ممکن است هم در مرد تحقق پیدا کنند؛ و هم در زن. تقسیم عیوب به عیوب مشترک و مختص؛ و در عیوب مختص زنان برص و جذام و عَمَى و عَرَجُ را جای دادن چندان وجیه بنظر نمی رسد؛ زیرا برص و جذام و عَمَى و عَرَجُ اختصاص به زنان ندارند؛ بلکه مردان نیز به آن ها مبتلا می شوند. دکتر وهبه زحیلی نیز عیوب را بر دو قسم عیوب جنسیه و غیر جنسیه تقسیم می کند، عیوب جنسیه را به عیوب جنسیه زن و عیوب جنسیه مرد؛ و از عیوب غیر جنسیه با عنوان عیوب مشترک یاد می کند. [36، ج 9، ص 7059]

اکنون با توجه به انفتاح اجتهاد در فقه امامیه؛ و نقش تاثیرگذار زمان و مکان در استنباط احکام، و مبنای فقهی خیار فسخ؛ و پیشرفت شگفت انگیز علوم پزشکی در درمان برخی از عیوب؛ و کاستن از عوارض منفی برخی دیگر؛ و ایجاد تسهیلات آموزشی و مهارتی برای مبتلایان به آن ها؛ شایسته است که پیرامون عیوب مجوز فسخ بازپژوهی و بازنگری صورت پذیرد؛ و به این سوالات اساسی پاسخ داده شود.

1- آیا با وجود ملاک حق فسخ؛ در عیوب غیرجنسی در مردان برای زنان حق فسخ نخواهد بود؟ و این عیوب از عیوب مشترک شمرده نمی شوند؟

2- با توجه به پیشرفت علوم پزشکی، اگر بعضی از عیوب مخصوصاً عیوب اندام تناسلی زن به بیماریهای درمان پذیر تبدیل شوند؛ آیا خیار فسخ ساقط نخواهد شد؟ یا در صورت کاسته شدن عوارض عیوبی مثل نابینائی و زمین گیری به وسیله دانش پزشکی و تکنولوژی های جدید این دو از عیوب مجوز فسخ محسوب می شوند؟ زیرا نسبت بین حکم و موضوع نسبت علت و معلول است و با تغییر موضوع حکم نیز تغییر می کند. اگر این دو عیب در زن مجوز فسخ شمرده می شوند؛ چرا در مرد شمرده نمی شوند و برای زن حق فسخ نمی آورند؟

3- آیا از عیوب منصوصه مجوز فسخ نکاح نمی توان به عیوب و امراض غیرمنصوصه نو ظهور مثل ایدز، و بعضی از انواع هیپاتیت و دیابت و.... دیگر بیماریها و امراضی که ضرر و زیان آن ها کمتر از برخی از عیوب منصوصه نیست؛ تعدی نمود؟

ولی قبل از پرداختن به بررسی سؤالات، لازم است که تأملی در معنا و مفهوم عیوب مجوز فسخ داشته باشیم، بنا براین مباحث را در چهار عنوان مورد بررسی قرار می دهیم.

الف. عیوب دهگانه مجوز حق فسخ نکاح

1. جنون: از نظر فقهی جنون به فساد عقل و زوال عقل؛ و از دست دادن تشخیص بین خوب و بد تعریف شده است؛ [23، ج3 ص179]. صاحب جواهر (د. 1266ق) در تعریف آن گفته است: که آن مرضی است که در عقل پیدا می شود و موجب زوال عقل و اختلال در کارهایش می گردد. [34، ج30، ص318] آقای دکتر محقق داماد در توضیح آن آورده است: منظور از اختلال عقل آن است که شخص در انجام وظائف عادی و معمولی روزانه خویش نامتعادل شده؛ و اعمال بدون هدف از او سر بزند [28، ص342]. از نظر فاضل نراقی (د. 1297ق) جنون اسم همه امراض دماغی است که موجب فساد و اختلال عقل می شود؛ و از این جهت گفته می شود "الجنون فنون" [5، ج11 ص500؛ 22، ص179].

قانون مدنی جنون را تعریف نکرده است؛ به گفته یکی از استادان حقوق مرز جنون و عقل را به آسانی نمی توان تعیین کرد؛ ولی چون جنون دارای اقسام و درجات

مختلفی است تشخیص آنکه کدامیک موجب حق فسخ نکاح می شود؛ برای دادرس لازم است [8، ج 4، ص 461] ولی بدون شک جنون مجوز فسخ شامل بیهوشی ناشی از هیجانات ناگهانی؛ فراموشی سریع الزوال؛ مرض صرع؛ بلاهت و سفاهت نمی شود. البته جنون زمانی موجب خیار فسخ برای هر یک از زوجین می شود که استقرار داشته باشد؛ هرچند که بیمار همیشه به یک حال باقی نماند و گاهی نیز بهبود یابد و دوباره دیوانه شود که از آن تعبیر به جنون ادواری می شود؛ ولی اگر جنون آنی و موقت و اتفاقی باشد موجب حق فسخ نمی شود؛ پس جنون خواه مطبّق و مستقر باشد و خواه ادواری (موسمی و فصلی) که در بعضی از مواقع بصورت منظم یا غیر منظم عارض می شود؛ موجب حق خیار برای طرف مقابل خواهد بود.

2- **خِصَاء**: کشیدن بیضه های مرد می باشد؛ و شخص مزبور را خِصّی گویند؛ و در حکم خِصاء و جاء می باشد؛ و آن عبارت است از کوبیده شدن بیضه های مرد؛ و با این عمل مرد قادر به انزال نیست؛ زیرا بیضه ها کارشان تولید نطفه و ترشح هورمون های مردانه است در خصی از بین رفته است. البته عده ای از فقها خصی را قادر بر آمیزش می دانند؛ [18، ج 4، ص 25؛ 20، ص 556] ولی ظاهراً خصی قدرت آمیزش جنسی را هم از دست می دهد؛ و کشیدن بیضه ها موجب زوال صفات مردانگی و ظهور صفات زنانگی مثل لطافت صدا؛ و زوال موی صورت می شود؛ و از مردانگی در آن ها چیزی جز اندک باقی نمی ماند... [32؛ ج 3، ص 22].

3- **جَب**: بریدن آلت تناسلی مرد؛ بدون شک یکی از مهمترین هدف ازدواج رابطه زناشویی است و با قطع و بریدن آلت تناسلی بگونه ای که شوهر قادر به این امر نباشد برای زن حق خیار فسخ است وگرنه نیست، و ایجاد حق فسخ برای زن بویژه اگر هنگام عقد بر این عیب آگاه نباشد نباید موجب شگفتی شود. [25، ص 252]

4- **عَنَن**: بیماری است که موجب می شود قوه نشر آلت تناسلی مرد ضعیف شود؛ و قادر بر نزدیکی نباشد؛ مبتلا به آنرا عَنین گویند؛ و این بیماری ممکن است طبیعی باشد یا معلول کُنش های روانی و افسون نیز باشد؛ و برای آن اسباب مختلفی است گاهی بخاطر ضعف بدنی؛ گاهی غلظت خون و نرسیدن خون به آلت تناسلی؛ گاهی به علت مرض قند بالا؛ و گاهی ترس روحی و تخیلات نفسانی مخصوصاً در شب اول عروسی؛ و گاهی بجهت سحر... و لیکن غالب در آن علل سابقه است [3، 31، 32]. زن پس از اطلاع از عنن مرد و رجوع به دادگاه؛ به عنین مهلت یکساله جهت درمان داده

می شود؛ اگر در این مدت رفع عیب نشد و قادر به آمیزش جنسی نشد؛ برای زن حق فسخ خواهد بود.

5- قَرَن: گوشت یا غده یا استخوان در دهانه رحم که مانع از آمیزش جنسی می شود؛ که به آن عَقْل نیز گفته می شود، برخی گفته اند که عفل گوشت زائد؛ و قرن استخوان زائد است؛ و برخی گفته اند هر دو یک چیزند، و هر چیزی که در دهانه رحم مانع از آمیزش شود؛ خواه قرن باشد یا عفل. برخی در معنای عفل گفته اند: ورمی در عضو تناسلی زن همچون باد فتق - مردان - که مانع از آمیزش می شود. [34، ج 30، ص 333]

6- إِفْضَاء: در معنای آن نیز از نظر فقهی اختلاف است: یکی شدن مجرای بول و حیض؛ یا مجرای بول و حیض و غائط که در اثر پارگی به وجود آید؛ ولی به نظر می رسد إِفْضَاء یکی شدن مجرای بول و حیض است، زیرا بین مجرای حیض و غائط استخوان محکم فاصله است؛ ولی در اولی عضله و پوست فاصله است؛ [15، ج 8، ص 68]. البته إِفْضَاء به معنای دوم نیز ممکن است محقق می شود؛ ولی نادر است. یکی از فقهای معاصر می گوید: عنوان إِفْضَاء هر چند در روایات متعددی وارد شده است؛ ولی مراد از آن همان معنای لغوی یعنی ایجاد فضای وسیع در رحم به علت پارگی است؛ و در این صورت گفته می شود "قد افسدها و عطلها علی الزواج؛ و موجب حق فسخ می شود [32، ج 3، ص 45]. اگر این عیب توسط غیر شوهر به وجود آید موجب دیه است؛ حق فسخ برای شوهر است؛ در آمیزش با زوجه صغیره نیز موجب دیه بر زوج می شود.

7- جُذَام: (آکله و خوره) [30، ج 1، ص 1220] بیماری عفونی ناشی از باسیل شبیه باسیل سل است؛ شکل جلدی آن بصورت دانه های سفیدی است که در پوست و غشای مخاطی حلق و بینی و چشم بر می آید؛ در شکل عصبی باسیل ها بیشتر در اعصاب انباشته می شوند و سبب زائل شدن قسمت عمده حس می گردند، بیماری بوسیله تماس نزدیک و مداوم در ظرف ماهها و سالها با جذامی سرایت می کند [12، ج 1، ص 731] جذام بیماری عفونی و مُزْمِن است که سیرش بسیار بطئی؛ و با زخم های حاد تحلیل برنده انساج همراه است؛ و مخصوص انسان و سرایتش مستقیم است؛ آکله و خوره [12، ج 1، ص 1220]. از نظر فقهی گفته اند "هو مرضٌ یَظْهَرُ منه یُبْسُ الاعضاء و تَنائُرُ اللحم [5، ج 11، ص 221]. بیماری که اعضاء را خشک و گوشت بیمار در اثر آن می ریزد.

8- برص: (پیسی) سفیدی که بر سطح بدن به جهت غلبه بلغم^۳ یا سیاهی که بر اثر غلبه سوداء^۴ پیدا می شود؛ از نظر بعضی از صاحب نظران دارای خارش دردناکی است [8، ج 4، ص 476]. البته برص غیر از بهق است؛ بهق: خالهای سفید و گاهی تیره که در گردن و بازو و سینه و صورت پیدا شود [13، ج 12، ص 428]. یکی از فقهای معاصر در توضیح برص می گوید: که سفیدی حاصل در بدن بر دو قسم است: یک قسم آن ساده و در عصر ما قابل درمان است و مسری نیست و در پوست آفتی جز تغییر رنگ ایجاد نمی کند. قسم دیگر آن موجب التهاب و به گوشت بلکه به استخوان می رسد و دارای بوی بسیار بد و مسری است. دومی برص است؛ و اولی بهق است؛ و آنیکه موجب خیار فسخ می شود؛ دومی است [32، ج 3، ص 37]. صاحب جواهر (د. 1266ق) نیز در فرق بین این دو - بهق و برص - می گوید: با اینکه هر دو سفیدند؛ برص به گوشت و استخوان می رسد؛ بخلاف بهق؛ و اگر سوزن در آن فروکنند خون خارج نشود؛ بلکه مایع سفید رنگ خارج شود؛ و اگر روی آنرا بمالند سرخ نمی شود و پوستش پائین از سطح بدن است؛ و موی روی آن سفید است. و اگر برص و بهق سیاه باشند برص موجب تفلیس پوست (پوسته دادن پوست) می شود؛ همانند فلس ماهی [34، ج 30، ص 332]

9- عَرَج: زمین گیری؛ از عیوب مجوز حق فسخ شمردن عرج اختلاف است؛ شهید ثانی می گوید در آن چهار دیدگاه وجود دارد: 1) عرج مطلقاً عیب است در هر درجه ای باشد. 2) عرج در صورتی عیب است که لنگی بین و آشکار باشد و صرف میل به انحنا ولی در راه رفتن ظاهر نشود مگر با دقت و تامل؛ عیب نیست. 3) عرج در صورتی عیب است به حد إقعاد و زمین گیری برسد. 4) قول چهارم عرج اصلاً عیب نیست [15، ج 8، ص 117-119]، قدر متقین از این اقوال؛ قول سوم است [27، ج 2، ص 320].

10- عَمَى: نابینائی از دو چشم؛ خواه در ظاهر سالم بنظر آید ولی دارای قوه دید نباشد؛ یا اینکه نا بینائی از دو چشم هویدا باشد. اما ضعف بینائی در هر درجه که

³- در اصطلاح اطباء قدیم یکی از اخلاط چهارگانه بدن؛ خلطی است سرد، تر؛ سفید رنگ؛ لزج و غالباً شبیه پیه، که در امراض عفونی معده یا روده بخصوص إسهال و استفراغ به خارج دفع می شوند [13، ج 12، ص 250].

⁴ - از اخلاط چهارگانه بدن؛ خلطی است سرد؛ خشک و سیاه رنگ؛ در فارسی به معنای دیوانگی است و این مجاز است؛ چرا که بسبب کثرت خلط سودا جنون پیدا میشود [13، ج 27، ص 702].

باشد؛ همچنین لوچی چشم (احول) ، نابینائی از یک چشم (اعور)؛ شب کوری؛ و همچنین ضعف دید که قالب اوقات اشکش جاری است؛ مجوز حق فسخ نمی باشند. [7، ج 2، ص 293]. البته دو عیب اخیر- زمین گیری و نابینائی - هرچند در گذشته از عیوب غیر قابل تحمل بودند؛ و افراد نابینا و زمین گیر فاقد هرگونه حرکت و فعالیت محسوب می شدند؛ ولی امروزه به برکت علم و تکنولوژی و دانش پزشکی با اختراع خط بریل و مدارس استثنائی و امکانات تحصیلی... از عوارض منفی این بیماریها به میزان زیادی کاسته شده؛ و مبتلایان به این دو عیب می توانند ناتوانی حسی و حرکتی خود را با کسب مهارت هائی پوشش دهند؛ با بکارگرفتن حواس و اندامهای سالم شان تخصص هائی را کسب کنند و به تحصیلات عالیّه نائل شوند؛ و همانند افراد سالم در جامعه حضور جدّی داشته باشند، بگونه ای که در مورد خیلی از این افراد زمین گیری و نابینائی از عیوب مجوز فسخ محسوب نمی شود.

عیوب دهگانه فوق با اجتماع چهار شرط برای زوجین مجوز فسخ خواهد بود: 1-فقد العلم قبل العقد بذلک" قبل از عقد علم به وجود عیب نداشته باشد. 2-الامتناع من الدخول اذا علم بعد العقد" پس از علم به عیب بعد از عقد از آمیزش جنسی خودداری کند. 3-فقد الرضی" پس از علم به عیب به وجود آن رضایت ندهد. 4- تعجیل الفسخ الا لَعُدْرٍ" پس از علم به عیب برای فسخ فوراً اقدام کند؛ مگر اینکه عذر داشته باشد [4، ص 312]. اگر یکی شرائط چهارگانه محقق نشود؛ حق فسخ ساقط می شود. در اینجا جهت رعایت اختصار از بیان شرائط و جزئیات مربوط به عیوب در مجوزیت برای فسخ خودداری می شود. پس از توضیح عیوب دهگانه مجوز فسخ؛ به بررسی سؤالات پژوهش می پردازیم.

ب. آیا در عیوب غیرجنسی زوج برای زوجه حق فسخ نخواهد بود؟

راستی؛ چرا با وجود ملاک حق فسخ تنها جنون از عیوب مشترک شمرده شده؛ چرا جذام؛ برص و عرج و عمّی از عیوب مشترک نمی باشند؟ پاسخ به این سؤال در دو عنوان بررسی می شود: 1. جذام و برص 2. نابینائی و زمین گیری .

1. جذام و برص: چنانکه گفته شد؛ جذام و برص از بیماریهای خطرناک و مُسری و تنفرآمیزی اند، که زندگی با جذامی و برصی از محالات است؛ از این جهت در ثبوت خیار فسخ برای شوهر در برص و جذام زوجه قبل از عقد ادعای اجماع شده است؛ همچنین به ادله نفی عسر و حرج؛ و تدلیس تمسک شده؛ افزون بر اینها روایات

فراوانی در این باب وارد شده است. [10، ج 14، ص 592، احادیث 2 و 6 و 10 و 11 و 13 و 14 باب اول از ابواب عیوب]؛ که نیازی به نقل آن ها دیده نمی شود، چون در این سوی قضیه اختلافی نیست. اختلاف در عکس آن است که از نظر مشهور امامیه وجود این دو در زوج قبل از عقد موجب ثبوت حق خیار برای زوجه نمی باشد. ولی این دیدگاه از جهاتی مورد تامل است؛ زیرا: اولاً: این دو بیماری برص و جذام اختصاص به زنان ندارد؛ و مردان نیز ممکن است به این بیماریها دچار شوند. لذا در روایاتی این دو در کنار عیوب دیگر بطور مطلق موجب حق فسخ شمرده شده اند؛ در صحیح حلی از امام صادق (ع) آمده است "إِنَّمَا يَرُدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْجُنُونِ وَالْعَقْلِ [10، ج 14، ص 594، ح 10]. همچنین در روایاتی از همنشینی با جذامی و برصی بشدت تحذیر شده است؛ چگونه زن می تواند با وجود این دو بیماری در شوهر در کنار او زندگی کند؟ همچنین در حدیث مناهی " قال (ع) و كرهَ أَنْ يُكَلِّمَ الرَّجُلَ مَجْذُومًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَدْرُ ذِرَاعٍ. و قَالَ (ع) فِرٌّ مِنَ الْمَجْذُومِ فَرَارِكٌ مِنَ الْأَسَدِ [10، ج 8، ص 431، ح 2]. همچنین حدیث چهارم این باب؛ قال رسولُ الله (ص) خَمْسَةٌ يُجْتَنَّبُونَ عَلَى كُلِّ حَالٍ: الْمَجْذُومُ وَالْإِبْرَصُ وَالْمَجْنُونُ وَوَلَدُ الزَّانَةِ وَالْإِعْرَابِيُّ. لذا بعضی از فقها چون قاضی ابن براج [3، ج 2، ص 232] و ابن جنید اسکافی (د. 381ق) علامه حلی [21، ج 7، ص 18؛ 20، ج 3، ص 68] فاضل مقداد [23، ج 3، ص 178] شهید ثانی؛ [16، ج 3، ص 288] این دو را از عیوب مشترک شمرده اند؛ و برای زن نیز حق فسخ قائل شده اند؛ و با استناد به عموماتی مثل "إِنَّمَا يَرُدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْجُنُونِ وَالْعَقْلِ" شمول خیار برای زوجین - مگر آنچه از دلیل خارج شده - را استنباط کرده اند؛ همچنین از معاصران علامه آل کاشف الغطاء [2، ج 5، ص 29، م 87] و آیه الله مکارم شیرازی [32، ج 3، ص 66] نیز آن دو را از عیوب مشترک می دانند. البته اکثر روایاتی که این دو عیب را مجوز حق فسخ شمرده اند؛ آنرا برای مردان قائل شده اند؛ ولی گفته می شود که سوال از خصوص زن منافاتی ندارد که جواب عام باشد و شامل زن و مرد هر دو شود؛ و در بسیاری از روایات این چنین است؛ ذکر این دو عیب در عیوب زوجه نفی غیر نمی کند "لأنَّ إثباتَ الشيءِ لا ينفى ما عداه" این روایات دلالت بر حصر و یا مفهوم ندارند [32، ج 3، ص 66]. همچنین ممکن است گفته شود که زنان به علت حجاب و پوشیدگی حتی عیوب غیر جنسی شان نیز مخفی و پوشیده است؛ و مردان با اقدام به ازدواج با چنین زنانی با کشف عیوب جهت رهائی از آن محتاج به سوال می شدند و مخاطب پاسخها قرار می گرفتند؛ بخلاف مردان که عیوب غیر جنسی شان غالباً آشکار است؛ و زنان کمتر به

ازدواج با مردان معیوب اقدام می کنند؛ تا جهت رهایی نیازمند سوال باشند. **ثانیاً:** تنقیح مناط؛ هرچند ازدواج از معاملات بمعنی الاخص نمی باشد که صرف عدم مخالفت با صریح قانون در نفوذ آن کافی باشد؛ و احکام و مقررات خاص آن ها در او راه نداشته باشد؛ ولی از سوئی از عبادات بمعنی الاخص هم نمی باشد که عقل در مقررات و قوانین آن هیچ راهی نداشته باشد؛ بلکه چنانکه گذشت؛ از معاملات بمعنی الاخص است که پاره ای از احکام معاملات در صورت عدم تنافی با طبیعت اجتماعی نکاح و حکمت تشکیل خانواده در آن جریان دارد. در روایات از عیوبی به عنوان مجوز حق فسخ نام برده شد که برای حق فسخ علیت دارند؛ به قول منطقی ها از قبیل "قضاياً التي قياساتها معها" هستند، راستی؛ جنون چرا مجوز فسخ است؟ برص چرا مجوز فسخ است؟ جذام چرا مجوز فسخ است؟ قرن و... بدون شک علت حق فسخ تنافی این عیوب با مقتضای عقد نکاح: آمیزش جنسی و فرزند آوری و حسن معاشرت؛ و... است که در این جهت تفاوتی بین مرد و زن نیست؛ پس این دو از عیوب مشترک هستند. **ثالثاً:** قیاس اولویت؛ اگر وجود این بیماریها در زن موجب حق فسخ برای مرد باشد عکس آن باید به اولویت موجب خیار باشد؛ زیرا فرضاً اگر مرد حق خیار هم نداشته باشد حق طلاق برای او موجود است، ولی اگر زن دارای چنین حقی نباشد بهیچوجه راهی برای استخلاص ندارد [15، ج 8، ص 110] و این حکم از باب اولویت است؛ این با توجه به اینکه نفقه بر عهده مرد است اگر به امراض جذام، برص؛ مبتلا شود؛ تکلیف زن چیست؟ **رابعاً:** قاعده لاضرر؛ بدون شک این عیوب مسری و نفرت آمیز و موجب ضرر و زیان برای زوجه است؛ و بحکم قاعده لاضرر ولا حرج لزوم عقد مرفوع؛ و برای زن حق فسخ می باشد؛ و علامه حلی در قواعد الاحکام آورده است "و لو قيل بان للمرأة الفسخ بالجذام في الرجل أمكن؛ لوجوب التحرر من الضرر؛ فانه (ع) قال "فَرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فَرَارِكٌ مِنَ الْأَسَدِ" و محقق کرکی (د؛ 993ق) در ذیل آن دارد "و هو ظاهر اختيار المصنّف في المختلف؛ حيث قال : و كلام ابن البراج حسن لا بأس به [29، ج 13، ص 268]. شهید ثانی پس از " في غاية الجودة " شمردن دیدگاه اسکافی و ابن براج؛ به ردّ روایت غیاث الضبی می پردازد؛ که برخی از فقها [29، ج 13، ص 234] به آن به عدم ردّ نکاح به هیچ عیبی در مرد تمسک کرده اند؛ روایت چنین است " غیاث (عباد) الضبی عن ابي عبدالله قال (ع) في العنين اذا علم انه عنين لا يأتي النساء فرّق بينهما؛ و اذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما؛ و الرجل لا يردّ بعيب [17، ج 3، ص 357؛ 18، ج 7، ص 430، ش 1714؛ 26، ج 5، ص 410] شهید ثانی تمسک به این روایت را از عجیب ترین عجائب می شمارد؛ به جهت قصور روایت

هم از حیث سند و هم از حیث دلالت. از حیث سند غیاث الضبی در کتابهای رجالی شناخته شده نیست؛ پس چگونه به حدیث او استناد می شود؟ تازه با دیگر روایات؛ خصوصا صحیحہ حلبی معارض است. از حیث متن که نکاح با هیچ عیبی از عیوب مرد فسخ نمی شود؛ برخلاف اجماع مسلمین است. توجیه صاحب جواهر در دفع ضرر خطر سرایت جذام و برص به لزوم اجتناب زوجه از زوج [34، ج 30، ص 330] منافی با مقتضای عقد است؛ زیرا با لزوم اجتناب چگونه معاشرت بین آن ها حسن خواهد بود؟ و با هم آمیزش و سایر تمتعات خواهند داشت؛ وقتی که بر زن اجتناب و دوری از مرد واجب باشد؛ درحالیکه قرآن به حسن معاشرت فرمان می دهد "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" [1، 4، آیه 19]. از نظر مذاهب اربعه اهل سنت؛ در فقه مالکیه و شافعیه و حنابله نیز این دو عیب از عیوب مشترک شمرده شده اند [6، ج 7، ص 580، م 5499؛ 9، ج 3، ص 307؛ 14، 3، ص 285]. در نتیجه دیدگاه غیر مشهور و مشترک شمردن این دو بیماری منطبق با موازین شرعی و روح فقه اسلامی است.

2. نابینائی و زمین گیری: اختلاف در مجوز حق فسخ بودن این دو عیب بیش از برص و جذام است؛ در مورد عرج شیخ طوسی در خلاف و مبسوط آنرا از عیوب نشمرده؛ و قاضی ابن براج در مهذب مطلقا - خواه به حد زمین گیری برسد یا نرسد - از عیوب مجوز فسخ نمی داند؛ همچنین ظاهر کلام شیخ صدوق این است [15، ج 8، ص 117-119]. عده ای در صورت إقعاد و زمین گیری کامل از عیوب شمرده اند؛ و در مورد نابینائی از دو چشم نیز شیخ طوسی در مبسوط و خلاف آنرا از عیوب نشمرده است.

در مورد مجوز فسخ بودن این دو می توان گفت که در گذشته مبتلایان به زمین گیری و نابینائی بخاطر عدم حضورشان در جامعه؛ و بی خاصیت بودن و ضرر داشتن برای طرف مقابل بوده است؛ ولی امروزه ببرکت علم و تکنولوژی و فراهم شدن امکانات تحصیلی و آموزشی و فراگیری مهارت ها و حرفه های مختلف به مقدار زیادی از عوارض این بیماریها کاسته شده است؛ و صرف وجود این عیوب مجوز فسخ بشمار نمی آید؛ مگر اینکه در عقد سلامت و عدم این بیماریها شرط شده باشد؛ البته در صورت عدم شرط و مخفی کردن عیب به نسبت مهرالمثل زوجه معیوب و سالم از مهرالمسمی کاسته می شود؛ [7، ج 2، ص 296؛ 34، ج 30، ص 377]. ولی در صورتی که این دو در زنان از عیوب مجوز فسخ شمرده شوند؛ بلاشک در مردان نیز

باید عیب شمرده شوند؛ و برای زنان نیز حق فسخ بیآورد؛ به ادله ای که در مورد جذام و برص گفته شده است.

ج: آیا در صورت درمان برخی از عیوب حق فسخ ساقط نخواهد شد؟

در بررسی این پرسش ذکر مقدمه ای لازم است: نسبت موضوع به حکم نسبت علت به معلول است، اگر موضوع تغییر کند یا برخی از شرائط و قیود آن عوض شود؛ قهراً حکم نیز تغییر می کند، مثلاً اگر می گوئیم "الخمیر حرام" تا زمانی است که موضوع خمر باقی باشد؛ اما اگر شراب به سرکه تبدیل شود به یقین پاک و حلال است. همچنین شطرنج اگر در زمان یا مکان خاصی آلت قمار محسوب نشود و عامه مردم آنرا ورزش فکری بدانند به یقین در چنین فرضی مفسد قمار بر آن مترتب نیست و دلیلی ندارد که حرام باشد، یا درطول تاریخ اشیائی بودند که به جهت نداشتن منفعت محله خرید و فروش آن ها حرام بود؛ ولی بمرور زمان با پیشرفت دانش پزشکی و فنآوری های جدید منافع محلله پیدا کردند؛ و خرید و فروش آن ها جایز است. در گذشته همه فقها حکم به تحریم خرید و فروش خون انسان و حیوان می کردند؛ ولی امروزه با گذشت زمان خون انسان عامل نجات بسیاری از مردم، مجروحان و نیازمندان به عمل جراحی از چنگال مرگ می شود؛ بنابراین خون همان خون است ولی مفسده تبدیل بمصلحت مهمی شده است. بدیهی است در اینصورت خرید و فروش خون نمی تواند حرام باشد؛ یعنی ملاک حکم تغییر یافته است [33، ج 1، ص 292]، آنچه که امروز بعنوان مسائل مستحدثه مطرح است دستاورد عنصر زمان است، نمونه های فراوانی از آن در مسائل پزشکی وجود دارد؛ که خرید و فروش اعضای بدن، خرید و فروش خون، تلقیح مصنوعی، پیوند اعضاء حتی با اعضای حیوانات نجس العین، تشریح اجساد مردگان، اهدای عضو؛ تغییر جنسیت و... را می توان به عنوان چند نمونه ذکر کرد. البته مسائل مستحدثه در موضوعات غیر پزشکی چندین برابر موضوعات پزشکی است.

با این مقدمه، اگر برخی از عیوب منصوصه و غیر منصوصه؛ جنسی یا غیر جنسی از طریق جراحی پزشکی برطرف شود و اثر زشت و نا مطلوبی بر جای نگذارد؛ مثل قرن و إفضاء و.. صاحب عیب به رفع آن پیش از اعمال خیار از سوی طرف مقابل اقدام کند؛ بعید نیست که خیار فسخ ساقط شود؛ چون موضوع حق که وجود عیب باشد منتفی شده است؛ زیرا خیار برای جلوگیری از ضرر است و ضرر ملاک حکم به خیار است؛ و در صورت رفع عیب قبل از اعمال خیار ضرر منتفی است. دلیل آن را می توان از حکم

عَنْ كِه به مرد فرصت یکساله داده می شود، و اگر عیب ظرف یک سال برطرف شود زن حق فسخ ندارد؛ استفاده نمود. اهتمام فقها از دیر زمان به این عیوب بجهت غیر قابل درمان بودن این عیوب در گذشته بوده است و ثبوت خیار عیب در جمیع موارد به اعتبار خسارت طرف مقابل از ناحیه عیب بوده است؛ و این در چنین فرضی منتفی است؛ و مصلحت خانواده هم در آن است که از انحلال نکاح حتی الامکان جلوگیری شود، پس می توان گفت در فرض مذکور حق فسخ ساقط می شود [25، ص 254]. همچنین اگر زوجین از عیب همدیگر بی اطلاع باشند؛ و قبل از اطلاع بعمل جراحی برطرف شود؛ حق خیار منتفی است. حتی می توان گفت که اگر به صاحب عیب فرصتی برای رفع عیب داده شود و او اقدام کند؛ ادله خیار فسخ از آن انصراف دارد، و این همانند خانه ای که مورد معامله واقع شود؛ و در لوله های آب، یا گاز، یا سیم کشی برق یا دربهای آن مشکل وجود داشته باشد، و اگر فروشنده وعده دهد که بزودی عیب را برطرف می کند و به وعده اش وفا کند، در اینجا تمسک به ادله خیار عیب مشکل است؛ ادله خیار عیب از چنین موردی انصراف دارد؛ و اگر مشتری بر اخذ خیار اصرار ورزد مورد انکار عرف واقع می شود، و دلیل لا ضرر نیز از چنین موردی انصراف دارد [32، ج 3، ص 54]. لذا شیخ طوسی (د. 460ق) و قاضی ابن براج (د. 481ق) از فقیهان امامی؛ و محیی الدین بن شرف نووی (د. 676ق) فقیه شافعی برسقوط حق فسخ فتوا داده اند؛ شیخ طوسی در مبسوط می گوید "فان عالجت نفسها فزال سقط خياره؛ لان الحكم اذا تعلق بعله زال بزوالها [19، ج 4، ص 250]. ابن براج نیز می گوید "فان عالجت نفسها و زال عنها ذلك سقط خيار الزوج معه؛ لان الحكم اذا تعلق بعله و زالت العلة زال حكمها بزوالها [3، ج 2، ص 234]. نووی فقیه شافعی نیز گفته است "فان كانت رتقاء يقدر على جماعها بحال فلا خيار له؛ او عالجت نفسها حتى تصير الى ما يوصل اليها فلا خيار للزوج؛ و ان لم تعالج نفسها فله الخيار اذا لم يصل الى الجماع بحال [35، ج 17، ص 439]. در ماده 107 قانون خانواده کشور سوریه آمده است "اذا كانت العلة المذكورة في المادة 105: جب، عنه و خصاء غير قابلة للزوال يُفرق القاضي بين الزوجين في الحال، و ان كان زوالها ممكناً يُوجَل الدعوى مدة مناسبة لا تتجاوز السنة؛ فاذا لم تزل العلة فرّق بينهما [36، ج 9، ص 7047]. از این جهت با توجه به پیشرفت شگفت انگیز علوم پزشکی در درمان بیماریهای صعب العلاج؛ شایسته است که در عیوب زوجین در صورت قابل درمان بودن به صاحب عیب فرصتی داده شود که خود را در آن مدت درمان کند؛ و با درمان و رفع عیب موردی

برای حق فسخ باقی نمی ماند؛ و در صورت عدم درمان برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود.

د: حکم عیوب نو ظهور در حق فسخ نکاح

بدون شک پیشرفت علم و تکنولوژی در تولید و افزایش انواع غذاها؛ استفاده از هورمونها و انواع کودهای شیمیائی در افزایش تولید و نگهداری، همچنین دستکاری در ژنتیک غذاها و... در پیدایش بسیاری بیماریهای نو ظهور مؤثر بوده است، همچنین طبع سرکش و متجاسر بشر در ارتکاب یکسری از گناهان و جرائم نوظهور موجب پیدایش بلاها و بیماریهای جدیدی شده است، در حدیثی از امام رضا (ع) میخوانیم " کَلِمًا أَحَدَتْ الْعِبَادُ مِنَ الذَّنُوبِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْمَلُونَ أَحَدَتْ اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ [26، ج 3، ص 378]. هرگاه بندگان گناهان تازه ای را که سابقه نداشته مرتکب شوند، خداوند بلاهای جدیدی را می آورد که قبلاً از آن آگاه نبودند. امروزه بعضی از بیماریهای نوظهور همانند ایدز⁵؛ هپاتیت B⁶ و... از بیماریهای مُسری و مُهلک و خطرناک قلمداد می شوند؛ که خطرشان کمتر از برص و جذام و قرن و... نمی باشد؛ اگر یکی از زوجین مبتلا به این بیماریها باشد؛ آیا برای طرف دیگر خیار حق فسخ خواهد بود؟ ظاهراً پاسخ سؤال مثبت است، برای جریان حق فسخ می توان به اموری استناد نمود:

اولاً: قیاس اولویت و ملاک حکم، به این بیان هر چند احکام عیوب مجوز فسخ تعبدی و ماخوذ از شارع است؛ ولی روشن است که ملاک جواز فسخ عدم امکان معاشرت؛ یا

⁵ AIDS- با نشانگان اکتسابی کمبود ایمنی Acquired immune deficiency بیماری که توسط ویروس HIV ایجاد می شود، عمدتاً از طریق آمیزش جنسی از جمله مقعدی و حتی دهانی محافظت نشده؛ انتقال خون آلوده و سرسوزن آلوده و از مادر به فرزند در طول بارداری؛ زایمان یا شیردهی منتقل می شود. با ورود این ویروس به بدن قدرت دفاعی بدن روز به روز کاهش می یابد، و هر میکروبی فرصت بیمار کردن فرد را پیدا می کند. دانش نامه آزاد ویکی پدیا.

⁶ Hepatitis- به معنای التهاب در پارانشیم کبد است و به دلایل مختلفی می تواند ایجاد شود که بعضی از آن ها قابل سرایت است؛ عامل بیماری هپاتیت ویروسی یک ویروس است؛ و در ابتدا می تواند مثل یک سرماخوردگی بروز نماید؛ ولی بیماری مزمن هپاتیت C برعکس سرماخوردگی معمولی به دلیل از کار افتادن کبد و مشکل بودن درمان می تواند حیات بیمار را تهدید کند. بیشتر مبتلایان به هپاتیت B, C علائمی ندارد همچنین روشهای زیر می تواند باعث انتقال این ویروس شود ارتباط جنسی؛ استفاده از سوزنهای آلوده بویژه در معتادان تزریقی؛ همچنین سوراخ شدن بدن با هر وسیله تیز یا سوزن آلوده، استفاده از لوازم شخصی به صورت مشترک و... دانشنامه ویکی پدیا.

مشقت زیاد معاشرت بعنوان زوج و زوجه است؛ حالا اگر بیماری هائی چون ایدز و هیپاتیت همانند برص و جذام مُسری و مُهَلک و خطرآفرین باشند؛ چرا حق خیار فسخ برای طرف مقابل وجود نداشته باشد؟

ثانیا: شرط ارتکازی سلامت از این بیماریهای خطرناک با تخلف شرط موجب خیار می شود؛ و تدلیس و مخفی نگه داشتن آن ها موجب رجوع مدّلس به مدّلس در خسارات وارده می شود.

ثالثا: یکسری روایاتی است که می توان حکم بیماریها مُسری و مُهَلک نوظهور را از آن ها استیناس کرد؛ مثل روایت ابن بکیر از امام صادق(ع) عن الرجل یتزوج المرأة بها الجنون والبرص و شبه ذَا؛ فقال(ع) هو ضامنٌ للمهر. [10، ج 21، ص 211، ب 2، ح 3]. کلمه "شبه ذَا" یعنی هر عیبی شبیه جنون و برص؛ امام (ع) ضمن تقریر سخن راوی؛ آنرا محکوم به حکم جنون و برص کرده است، البته حدیث به جهت ارسال ضعیف است. همچنین روایت حسن بن صالح از امام صادق(ع) عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا؛ قال هذه لا تحبل و ینقبض زوجها من مجامعتها؛ تُردُّ علی اهلها. [26، ج 21، ص 215، ب 3، ح 3] جمله هذه لا تحبل بمنزلة علت حکم است؛ و روایت از قبیل منصوص العلة است "والعلة تعمّم و تخصّص" و می توان بمقتضای علت بموارد دیگر تعدی نمود؛ بدون شک همسر مبتلا به ایدز موجب انقباض و اجتناب بیش از زوجه قرناء می شود و ... همچنین به دلیل لاضرر و لاجرح می توان گفت که ابتلای به این بیماریها موجب حق فسخ برای طرف مقابل می شود. و عیوب منصوصه جنبه حصری ندارند؛ بلکه از باب تمثیل هستند.

نتیجه

با توجه به نسبت بین حکم و موضوع و تغییر حکم با تغییر موضوع؛ نقش عنصر زمان در حل مسائل مستحدثه؛ و کشف ملاک های احکام و... بسیاری از احکام فقهی نیاز به بازپژوهی و بازخوانی دارند؛ که از جمله آن ها عیوب مجوز فسخ نکاح است؛ بررسی و پژوهش در این مسأله ما را به نتایج زیر رهنمون ساخته است:

1. در عیوب مُهَلک و مُسری غیرجنسی، زوجین مشترکند؛ به عبارت دیگر در صورت ابتلاء هر یک از زوجین به این عیوب برای طرف دیگر حق فسخ است.

2. اگر برخی از عیوب جنسی و غیرجنسی درمان پذیرشوند؛ باید به صاحب عیب فرصت داده شود؛ اگر صاحب عیب آنرا در موعد مقرر درمان کند به گونه ای که اثر نامطلوبی از عیب برجای نماند؛ حق فسخ ساقط می شود.

3. همچنین برخی از بیماریهای نوظهور مسری و مهلک و خطرناک در صورتی که خطرشان کمتر از جذام و برص نباشد وجودشان در یکی از زوجین موجب حق فسخ برای طرف دیگر خواهد بود. پس هر عیبی که سبب إخلال در مقاصد نکاح باشد می تواند موجب حق فسخ قرار گیرد؛ و آنچه در فقه و قانون مدنی آمده است؛ جنبه تمثیلی دارد نه حصری.

والسلام

کتاب شناسی

- [1] قرآن مجید.
- [2] آل کاشف الغطاء، محمدحسین (1361ق). *تحریر المجله*، نجف الاشرف، المكتبة المرتضوية.
- [3] ابن براج، عبد العزیز (1406ق). *المهذب*، تحقیق: سید عبد الرسول جهرمی، قم، انتشارات جامعه مدرسین.
- [4] ابن حمزه، محمد بن علی الطوسی (1408ق). *الوسيلة الى نيل الفضيلة*، تحقیق: محمد حسون، قم، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي.
- [5] انصاری، محمدعلی (1424ق). *الموسوعة الفقهية الميسرة*، قم، مجمع الفكر الاسلامی.
- [6] ابن قدامه، موفق الدین عبد الله بن احمد المقدسی (1425ق). *المغنی*، قاهره، دارالحديث.
- [7] امام خمینی، سید روح الله (1427ق). *تحریر الوسيلة*، نجف اشرف، مطبعة الاداب.
- [8] امامی، سید حسن (1357ش). *حقوق مدنی*، تهران، چاپ ششم، کتاب فروشی اسلامیة.
- [9] حبیب بن طاهر (1428ق). *الفقه المالکی وادلته*، بیروت، مؤسسه المعارف.
- [10] حرعاملی، محمد بن الحسن (1389ق). *وسائل الشیعه الى تحصیل مسائل الشریعه*، چاپ سوم، تهران، اسلامیة.
- [11] خوئی، سیدابوالقاسم (1397ق). *منهاج الصالحین*، چاپ بیست و یکم، نجف اشرف، مطبعة النعمان.
- [12] *دائرة المعارف فارسی* (1380ش). مصاحب، غلامحسین، تهران، امیر کبیر.

- [13] دهخدا، علی اکبر (1325ش). لغت نامه، تهران.
- [14] شربینی، محمد بن خطیب (1429ق). معنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، بیروت، دارالفکر.
- [15] شهید ثانی، زین الدین بن علی (1416ق). مسالك الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، موسسه المعارف الاسلامیه.
- [16] ----- (129ق). الروضه البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، چاپ ششم، قم، مجمع الفکر الاسلامی.
- [17] شیخ صدوق، محمد بن علی بن الحسین القمی (1392ق). من لایحضره الفقیه، تهران، مکتبه الصدوق.
- [18] شیخ طوسی، محمد بن الحسن الطوسی (1390ق). تهذیب الاحکام، چاپ سوم، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
- [19] ----- (1387ق). المبسوط فی فقه الامامیه، چاپ دوم، تهران، مکتبه المرتضویه.
- [20] علامه حلی، حسن بن یوسف بن المطهر الاسدی (1427ق). قواعد الاحکام، قم، چاپ دوم، موسسه النشر الاسلامی.
- [21] ----- (1418ق). مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، قم، جامعه مدرسین.
- [22] فاضل نراقی، مولی احمد (؟). عوائد الایام، قم، بصیرتی.
- [23] فاضل مقداد؛ مقداد بن عبدالله السیوری (1404ق). التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، تحقیق: سید عبد اللطیف کوهکمری، قم، مکتبه آیه الله العظمی المرعشی.
- [24] قانون مننی (1384ش). جمع آوری: علیرضا میرزائی، تهران، انتشارات بهنامی.
- [25] کاتوزیان، ناصر (1357ش). حقوق مننی: خانواده، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- [26] کلینی، محمد بن یعقوب الرازی (1378ق). الفروع من الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
- [27] محقق حلی، نجم الدین جعفر بن الحسن (1389ق). شرائع الاسلام، نجف اشرف، مطبعة الاداب.
- [28] محقق داماد، سید مصطفی (1380ش). بررسی فقهی حقوق خانواده، چاپ هشتم، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی.

- [29] محقق كركى، على بن الحسين الكركى (1410ق). *جامع المقاصد فى شرح القواعد*، قم، موسسه آل البيت.
- [30] معين، محمد (1353ش). *فرهنگ معين*، چاپ دوم، تهران، موسسه انتشارات اميركبير.
- [31] مغنيه، شيخ محمد جواد (1402ق). *الفقه على المذاهب الخمسه*، چاپ هفتم، بيروت.
- [32] مكارم شيرازى، آية الله شيخ ناصر (1390ش). *دائرة المعارف فقه مقارن (I)*، چاپ سوم، قم، انتشارات امام على بن ابيطالب (ع).
- [33] -----؛ (1432ق). *انوار الفقاهاه: كتاب النكاح*، دارالنشر الامام على بن ابيطالب (ع).
- [34] نجفى، شيخ محمدحسن (1981م). *جواهرالكلام*، چاپ هفتم، بيروت، داراحياء التراث العربى.
- [35] نووى، محى الدين بن شرف النووى (1421ق). *المجموع شرح المهذب*، تحقيق: محمود مطرجى، بيروت، دارالفكر.
- [36] وهبه زحيلي (1414ق). *الفقه الاسلامى وادلته*، چاپ چهارم، بيروت، دارالفكر.

Reinvestigation in defects allowing to terminate the matrimony

Abstract:

The role of time and place is one of the effective factors in interpretation of religious orders, and responsiveness to emerging legal issues is the achievements of time factor. One of the measures to terminate in parity defects is damage that entangle the other partner due to matrimony. According to wonderful development of medical science to treat some of defects, which terminate the matrimony and to remove the appearance of some defects and communicable and dangerous disease, we confront with some questions. This article seeks to find the response of these questions. According to evidence of damages in husband with the asexual, deathly, epidemic and dangerous defects by the male, does the wife can terminate the matrimony? With treating some of the sexual and asexual defects, won't the authority to terminate be disappeared? If one of the parity catches the emerging, epidemic and dangerous diseases, do the other one can terminate the matrimony? The aim of this article is to reply the said questions, it hope that this article achieve to documentary and legal basis reply by legal studies. Keywords: defects, terminate, contract, impotency.